

**Corposcidade: Entre Memória, Afeto,
Objetos Técnicos e Interação na Paisagem Urbana**

*Corposcidade: Between Memory, Affect,
Technical Objects and Interaction in the Urban Landscape*

Fernanda Mello Tonioli¹
Hermes Renato Hildebrand²

RESUMO:

O artigo analisa a intervenção artística **Corposcidade** a partir de concepções contemporâneas da obra de arte como um sistema complexo e em expansão. A análise fundamenta-se no conceito de individuação de Gilbert Simondon, na classificação dos signos de Charles S. Peirce e no Método Cartográfico de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Essas abordagens enfatizam perspectivas relacionais, interativas e processuais da criação artística. O artigo busca compreender a criação artística como um campo ampliado de conhecimento e articulação entre tecnologias, memórias, afetos e interação com o público. A intervenção urbana **Corposcidade** foi desenvolvida por Fernanda Mello a partir das memórias de moradores de Mogi Mirim/SP. O projeto envolve fotografias analógicas, imagens Polaroid, intervenções fotográficas e instalação de lambe-lambes em espaços urbanos.

Palavras-chave: intervenção artística urbana; semiótica; individuação; Peirce; Deleuze e Guattari.

Abstract:

*This article analyzes the artistic intervention **Corposcidade** from contemporary conceptions of art as a complex and expanding system. Grounded in Gilbert Simondon's concept of individuation, Charles S. Peirce's classification of signs, and the cartographic method of Gilles Deleuze and Félix Guattari, it emphasizes relational, interactive, and transformative understandings of artistic creation. The article seeks to understand artistic creation as an expanded field of knowledge and connections among technologies, memory, affect, and audience engagement. Developed by Fernanda Mello from the memories of residents of Mogi Mirim, São Paulo, Brazil, **Corposcidade** combines analog photography, Polaroid images, photographic interventions, and wheatpaste posters distributed throughout urban spaces.*

Keywords: urban artistic intervention; semiotics; individuation; Peirce; Deleuze and Guattari.

¹ Fernanda Mello é artista visual, licenciada e bacharela em Artes Visuais, com pós-graduação na área. Atuou em educação artística por mais de 12 anos e atualmente desenvolve pesquisas e produções artísticas em diferentes linguagens visuais. É oficina cultural, membro do ICOM – Conselho Internacional de Museus, do Conselho Municipal de Política Cultural de Mogi Mirim (SP) e integrante do Grupo de Pesquisa Media Lab da Unicamp.

² Hermes Renato Hildebrand é Livre Docente em Mídias, Mídia e Comunicação pelo IA, na UNICAMP - SP. É líder do Grupo de Pesquisa do CNPq - Media Lab – Unicamp e atua em Artes, Tecnologias Emergentes, Pensamento Computacional e Semiótica na UNICAMP. Tem as seguintes conexões: lattes.cnpq.br/6263913436052996, email:hrenatoh@unicamp.br, site: <http://www.renatoh.net> orcid.org/0000-0002-3714-6295.

1. Introdução

A evolução das tecnologias e dos meios de comunicação vem transformando profundamente nossa percepção. De fato, as formas de produção, circulação, distribuição de conhecimento e informação, em particular as experimentações estéticas, alteram-se em consonância com os valores e conhecimentos de cada época. Se antes as obras de artes eram entendidas como objetos estáveis, autônomos e circunscritos aos espaços institucionais, hoje elas se deslocam para o espaço urbano e incorporam processos, sistemas e redes de interação.

O conceito de obra de arte contemporâneo, desenvolvido no artigo “O sistema como obra de arte: complexidade e ecossistemas”, apresentado no 22º Encontro Nacional da ANPAP – Associação Nacional dos Pesquisadores em Artes Plásticas em 2013, por Hildebrand e Silva-Gil (2013), amplia o modo de se considerar a criação artística quando enfatizamos que essas produções atuais não se reduzem à materialidade do suporte, mas se constituem em campos dinâmicos de relações entre as criações artísticas, objetos técnicos, meio e interpretantes. Nesse contexto, a estética da interação proposta por Vilém Flusser, adquire relevância, quando deixa de estar centrada no objeto artístico finalizado e passa a residir em um processo relacional, nos jogos interativos entre humanos, máquinas e sistemas simbólicos e, assim, instauram-se novas vivências estéticas baseadas na participação, na retroalimentação e na experiência comunicacional.

Ao observar a intervenção urbana **Corposcidade** que reflete sobre as memórias individuais e coletivas das pessoas da cidade de Mogi Mirim/SP e que foi realizada pela artista Fernanda Mello, identificamos uma produção artística que é um campo ampliado de percepções que apresenta um gesto, um processo e um sistema de interações. As fotografias que foram realizadas para a obra e as intervenções manuais com fios coloridos realizadas nas fotos, geraram uma série de significados expandidos. A partir disso, e das impressões gráficas produzidas para serem distribuídas como lambe-lambe na cidade, verificamos que esses objetos visuais e sistemas relacionais se articulam com memórias, experiências afetivas e engajamento dos observadores.

Nesse sentido, compreender a obra **Corposcidade** como um sistema em rede implica analisá-la não apenas como uma coleção de imagens, mas como um conjunto de operações e relações mediadas por tecnologias, por meio das quais emergem afetos, signos e percursos de significação.

Para fundamentar esta análise realizamos diálogos com teorias que tratam do processo criativo, da complexidade dos objetos técnicos e da produção de sentido. A partir do pensamento de Cecília Salles consideramos que o processo criativo é algo inacabado e que constrói rastros, decisões e desvios que, ao mesmo tempo, configuram o percurso criativo do artista (1998).

Por outro lado, reforçando o pensamento de Gilbert Simondon sobre os objetos técnicos e estéticos, verificamos que eles se revelam como artefatos inacabados que, ao mesmo tempo, são entidades em processo de individuação que emergem das relações entre indivíduos, máquinas, meio e cultura.

O pensamento desses autores, ainda deve ser observado pela Teoria Semiótica de Peirce, que diante do processo de semiose (ação do signo) e do raciocínio abduutivo, indutivo e dedutivo, nos fazem compreender que essas imagens, intervenções, painéis de lambe-lambe são elementos da intervenção **Corposcidade** que possibilitam muitas interpretações.

Por fim, também utilizaremos o “Método Cartográfico” de Deleuze e Guattari — desenvolvido por Passos, Kastrup e Escóssia — que permite compreender essa criação artística por suas derivações e afecções quando se estabelece como uma obra artística e como um campo de investigação. Esta metodologia está baseada em oito pistas: a 1ª. Pista indica que cartografar consiste em acompanhar um processo, e não apenas representar objetos; na 2ª. Pista observamos que a cartografia é sempre um conjunto de forças que indicam caminhos; na 3ª. Pista a cartografia é sempre um certo território existencial e os limites desse território não são espaciais, mas semióticos porque geram significados; na 4ª. Pista devemos desenhar o campo problemático que é composto por signos; na 5ª. Pista o desenho desse campo problematizado funciona como um dispositivo que é direcionado por um vetor; a 6ª. Pista indica que a prática da cartografia requer a dissolução do ponto de vista do

observador; na 7a. Pista a prática da cartografia requer um aprendizado e uma atenção concentrada e, por fim, a 8a. Pista indica que a cartografia é um método que distingue, mas não separa pesquisa e intervenção. Entre o pesquisado e pesquisador surge um movimento que modifica tanto um, quanto o outro.

Além dessas referências teóricas, o artigo dialoga com os conceitos e reflexões estéticas desenvolvidos por Vilém Flusser em “O mundo codificado”, que permitem compreender como as tecnologias contemporâneas reconfiguram nossa relação com as imagens e as experiências urbanas. A partir dessas articulações teóricas, propõe-se uma reflexão sobre a intervenção urbana **Corposcidade**, entendida como um sistema interativo e uma rede de significações em constante transformação, na qual emergem processos de individuação. Ao considerar essa obra dialogando com essas teorias, buscamos evidenciar como a prática artística pode operar nesse campo de investigação do sensível, capaz de produzir modos de existência, reverberar memórias criando novas formas de relacionamentos entre imagens, afetos, corpos, cidade e tecnologia.

2. Fundamentação teórica

De fato, é fundamental compreender a obra contemporânea como um sistema em constante desenvolvimento, capaz de ativar conceitos teóricos e articular processos criativos que envolvem os raciocínios abduutivo, indutivo e dedutivo, conforme a perspectiva semiótica de Peirce. Por sua vez, os modos de existência dos objetos técnicos e o conceito de individuação, formulados por Simondon, contribuem para compreender a produção de sentidos por meio de interações e configurações estéticas. Somam-se a essas reflexões os pensamentos de Flusser sobre as tecnologias e as imagens, bem como o Método Cartográfico de Deleuze e Guattari. A partir desse conjunto teórico, propõe-se uma abordagem das produções artísticas contemporâneas não como objetos isolados, mas como campos relacionais que articulam materialidades, tecnologias, signos e afetos inseridos em contextos sociais, políticos, econômicos e estéticos. Nessa perspectiva, as obras produzem interpretações tanto para os artistas que as concebem quanto para os públicos que com elas interagem. Tais abordagens permitem compreender o fazer artístico como

um processo contínuo de elaboração e transformação, no qual as obras atuam como dispositivos de interação entre diferentes camadas da realidade.

A noção de “Sistema como Obra de Arte” evidencia uma compreensão da criação contemporânea que ultrapassa os limites convencionais da obra enquanto objeto acabado. Tal perspectiva aproxima-se do conceito de “obra aberta” proposto por Umberto Eco, segundo o qual a produção artística constitui um campo de possibilidades interpretativas e de participação ativa do público (Eco, 2021). Nesse contexto, as obras contemporâneas — especialmente **Corposcidade** — podem ser entendidas como sistemas em rede, estruturados por processos de interação e retroalimentação que articulam signos, afetos, tecnologias e experiências. Nesses sistemas, os sentidos não se encontram previamente definidos, mas emergem continuamente das relações e conexões que a obra estabelece com seus participantes e com o contexto em que se insere.

Tais concepções também dialogam com a noção de “estética da interação” proposta por Flusser. Para o autor, as Tecnologias da Inteligência — perspectiva a partir da qual estas obras são aqui compreendidas — inauguram novas experiências estéticas fundamentadas na participação ativa do observador, na comunicação distribuída e na construção coletiva de sentidos (Flusser, 2024). Flusser argumenta ainda que os aparatos tecnológicos contemporâneos reorganizam os modos de percepção e de relação com as imagens, instaurando uma lógica comunicacional capaz de transformar os próprios processos de interpretação.

Diversos autores contemporâneos destacam a participação ativa do público nas produções artísticas atuais. O espectador deixa de ser um observador passivo e passa a integrar os processos de construção de sentido da obra. Apesar das especificidades de cada perspectiva teórica, há uma convergência na compreensão das obras contemporâneas como sistemas relacionais, interativos e abertos, em constante transformação. Nesses sistemas, a experiência estética emerge das interações entre sujeitos, tecnologias, signos e contextos, produzindo múltiplas possibilidades de interpretação.

Entre esses autores, destacamos Cecília Salles (1998) que contribui com a perspectiva que evidencia o caráter inacabado das obras. Em sua análise, o processo criativo é composto por rastros, movimentos, desvios e bifurcações que revelam as trajetórias dos artistas. Nessa visão, a obra não se encerra como um ponto final, mas mantém-se aberta a infinitas possibilidades de interpretação, permitindo leituras, revisões e expansões dos sentidos. Ao dar ênfase aos “**documentos de processo**” - esboços, notas, registros e derivações, nas etapas da criação – ela reforça a ideia de que o percurso é tão significativo quanto o resultado final, aproximando seu pensamento da lógica sistêmica e das abordagens processuais da arte contemporânea.

Nesta mesma linha de raciocínio, destacamos as reflexões de Simondon sobre os objetos técnicos (2020). Quando ele amplia essa discussão e propõem uma compreensão ontogenética a partir do conceito de **individuação** dos objetos técnicos, verificamos que os seres humanos, objetos técnicos e culturais, coletividades, não são entidades prontas e imutáveis, mas são processos em constante transformação. O conceito de individuação, explicitado por ele, não é uma etapa de desenvolvimento conclusiva, mas é um devir contínuo que se manifesta na relação entre indivíduo, objeto e meio. No campo dos objetos técnicos, sua abordagem rompe com a visão instrumentalista ao afirmar que esses objetos possuem dinâmicas próprias, coexistem com a cultura e evoluem em sistemas cada vez mais complexos. A noção de transdução — entendida como um processo de passagem e transformação de energia e informação — permite compreender o objeto técnico como mediador entre forças e materialidades, atuando simultaneamente nas dimensões funcional e estética.

Simondon destaca que os objetos tecnoestéticos articulam pensamento técnico e experiência estética, configurando-se como formas que mobilizam sensibilidade, percepção e ação. Nessa perspectiva, técnica e estética não aparecem como domínios opostos, mas como dimensões que se integram em um mesmo processo de mediação. O objeto técnico-artístico deixa de ser apenas um instrumento para tornar-se uma instância de significação que articula aspectos materiais, culturais e criativos. Tal compreensão permite pensar a obra contemporânea como um processo

de individuação, no qual artista, objeto e público participam de dinâmicas de coemergência e produção de sentidos.

Em diálogo com essa perspectiva, a teoria semiótica de Charles Sanders Peirce contribui para ampliar essa reflexão ao compreender o signo como um processo triádico constituído por signo, objeto e interpretante. Para Peirce, o significado não é fixo, mas emerge das relações contínuas entre esses três elementos ao longo da semiose. O signo atua como mediador entre o mundo e o pensamento, instaurando processos interpretativos que se desdobram continuamente em novas significações. As três formas de raciocínio — abdução, indução e dedução — desempenham papel fundamental na criação e compreensão dos signos. A abdução possibilita a formulação de hipóteses e novas ideias; a indução permite identificar padrões e regularidades; e a dedução organiza e sistematiza conclusões (Peirce, 2005). No campo das artes, essa dinâmica evidencia que a produção de sentido não resulta de significados previamente dados, mas emerge de processos relacionais de invenção, observação, interpretação e experiência.

A semiótica de Peirce revela que os objetos técnicos e artísticos são sistemas de signos que comunicam mensagens, evocam afetos e instauram processos interpretativos. Para além de suas funcionalidades, carregam densidade simbólica e estabelecem vínculos com experiências culturais, sociais e sensoriais. Ao considerar o objeto técnico artístico como signo, podemos verificar sua capacidade de atuar como mediador entre artista e público, configurando um espaço de interação onde significados são produzidos coletivamente.

Por fim, também podemos observar o “Método Cartográfico” de Deleuze e Guattari que foi desenvolvido por Passos, Kastrup e Escóssia que propõem abordagens acompanhadas de processos complexos e que consideram afetos, movimentos, intensidades e emergências. A cartografia não busca fixar objetos ou delimitar fronteiras rígidas, mas mapear transformações e relações interativas. Trata-se de uma metodologia que valoriza o acompanhamento atento, o registro das derivações e a escuta dos processos em curso, permitindo compreender a criação artística não

apenas como representação, mas também como um processo que configura mundos e seus significados.

Todos esses autores oferecem referenciais teóricos que permitem compreender as obras contemporâneas como sistemas interativos, tecnoestéticos e processuais, constituídos por processos de semiose. Essas abordagens convergem ao valorizar a produção de significações, as relações, as transformações e as experiências estéticas como um campo aberto de interpretações. Tal perspectiva possibilita fundamentar a análise da intervenção urbana **Corposcidade** como um projeto que articula memória, informações da cidade, objetos técnicos e sensibilidade em constante devir.

3. Metodologia

A escolha da metodologia cartográfica como abordagem para analisar o processo de criação da intervenção urbana **Corposcidade** fundamenta-se na necessidade de acompanhar a emergência criativa dessa obra em sua complexidade. De fato, as criações artísticas, especialmente no campo das artes visuais contemporâneas, exigem atenção aos deslocamentos, às transformações e intensidades que acontecem durante sua elaboração.

O “Método Cartográfico” desenvolvido por Passos, Kastrup e da Escóssia a partir do pensamento de Deleuze e Guattari, oferece caminhos que não buscam apenas representar o real de maneira estável, mas acompanhar uma produção, registrando as variações que a constituem. Este método permite observar o processo de criação como um campo de atuação em movimento, no qual o artista se envolve, simultaneamente, como sujeito e como pesquisador na execução da obra. Esta posição investigativa não se limita a observar o trabalho artístico em sua conclusão, mas implica acompanhar os momentos da criação, hesitações, experimentações e decisões que se explicita ao executar a obra. Trata-se de uma metodologia que valoriza o percurso, reconhecendo que a obra é resultado de uma série de encontros entre memórias, afetos, tecnologias e, neste caso, espaços urbanos.

Ao observar o processo de elaboração da intervenção **Corposcidade**, por meio do “Método Cartográfico”, estamos buscando uma aproximação com o território urbano da cidade de Mogi Mirim/SP. As caminhadas, observações, lembranças e afetos registrados durante a escolha dos locais a serem fotografados, configuram o que a cartografia entende como “pistas”, ou seja, elementos que orientam o percurso sem determinar seu resultado final. Esses primeiros movimentos não definem a obra, mas instauram alguns campos de forças: a memória da infância, os espaços públicos carregados de significados afetivos, a materialidade das ruas e das construções, e a relação entre corpo e cidade.

A partir dessas aproximações com o território, a produção das imagens de **Corposcidade** constitui uma etapa fundamental do processo criativo. O uso de tecnologias pré-digitais, como a fotografia analógica e as imagens Polaroid, incorpora temporalidades específicas e elementos de imprevisibilidade aos registros realizados. Sob a perspectiva do Método Cartográfico, tais procedimentos não podem ser compreendidos apenas como decisões estéticas, mas como operações que articulam modos de olhar, materialidades e experiências sensíveis. Os registros fotográficos e as intervenções realizadas passam a integrar um sistema mais amplo de relações e significações, no qual os aspectos técnicos dialogam continuamente com a percepção, a memória e a sensibilidade da artista. Nesse contexto, as reflexões de Simondon permitem compreender a obra como um processo de **individuação** em constante transformação.

As intervenções manuais com fios e linhas coloridas sobre as imagens constituem uma etapa fundamental do processo criativo. O trabalho não segue um plano rígido; ao contrário, emerge da interação com as fotografias, das lembranças despertadas pelos lugares representados e das sensações evocadas por sua materialidade. A escolha das linhas, das cores e dos modos de costurar sobre as imagens configura formas de pensamento em ação, nas quais o fazer artístico orienta os próprios modos de pensar, tal como descreve Cecília Salles ao refletir sobre os processos de criação. Cada intervenção registra um acontecimento, revelando camadas de memória e produzindo novas configurações estéticas e significações. Nesse sentido, a obra não se apresenta como um objeto concluído, mas como um processo em

permanente transformação, no qual diferentes elementos se articulam e se reconfiguram continuamente, aproximando-se da noção de individuação proposta por Simondon.

A ampliação das imagens digitalizadas em painéis de lambe-lambe e sua instalação em diferentes pontos da cidade insere o projeto em uma nova etapa do processo, ampliando as possibilidades de interação entre obra, público e espaço urbano. Nesse contexto, a cartografia acompanha os critérios de escolha dos locais, a circulação das pessoas, a materialidade das superfícies e os modos pelos quais cada imagem estabelece relações com seu entorno. A obra passa a constituir um sistema que articula cidade, corpos, técnicas e experiências, expandindo-se para além de seus suportes materiais. A instalação dos lambe-lambes, nesse sentido, não representa apenas uma etapa do processo criativo, mas a abertura de novos percursos interpretativos, nos quais a interação com o público integra a própria produção de sentidos da obra.

Por fim, a observação das reações do público — moradores que reconhecem os lugares retratados, compartilham memórias, comentam as imagens e se deixam afetar por elas — amplia o percurso cartográfico da obra. Nesse momento, evidencia-se que **Corposcidade** não se encerra no gesto da artista nem na instalação dos lambe-lambes, mas se prolonga nas experiências e interpretações produzidas pelos participantes. Sob a perspectiva semiótica de Peirce, o significado emerge das relações entre signo, objeto e interpretante, fazendo do observador parte integrante do sistema instaurado pela intervenção. A obra continua, assim, seu processo de individuação à medida que é vista, interpretada, experienciada e reapropriada pela comunidade, produzindo continuamente novos sentidos e conexões.

Portanto, o Método Cartográfico mostra-se adequado para sustentar metodologicamente a análise de **Corposcidade**, ao permitir acompanhar os processos, relações e transformações que constituem a obra. Em articulação com os conceitos de individuação, semiose, interação e processo criativo discutidos por Simondon, Peirce, Flusser e Cecília Salles, essa abordagem evidencia que a produção artística contemporânea não se configura como um objeto estático, mas

como um sistema aberto e relacional, em permanente devir. Nessa perspectiva, a obra é compreendida como um campo de forças e significações continuamente atualizado pelas interações entre artista, técnicas, cidade e público.

4. Análise da Intervenção Urbana *Corposcidade*

A análise da intervenção urbana **Corposcidade**, desenvolvida por Fernanda Mello, à luz dos referenciais teóricos discutidos, permite compreender a obra como um sistema complexo que articula tecnologia, memória, território e interação estética. A criação não se limita à produção de imagens, mas constitui uma rede de relações que envolve a percepção da artista sobre a cidade de Mogi Mirim, os aparatos técnicos mobilizados, os afetos inscritos nas imagens e as experiências produzidas na interação do público com os lambe-lambes distribuídos pelo espaço urbano. Nessa perspectiva, cada elemento da obra contribui para revelar diferentes dimensões do projeto e de seus processos de significação. Ao observar os lambe-lambes instalados nos locais escolhidos, conforme a imagem a seguir, percebe-se que a obra ultrapassa sua materialidade imediata e passa a integrar um campo mais amplo de relações e interpretações. A imagem apresentada evidencia, portanto, um dos momentos do processo de individuação da obra, compreendida como uma configuração provisória em constante transformação.

Figura 01 – Túnel Mario Covas em Mogi Mirim/SP onde foram fixados alguns os lambe-lambes.

A criação dos painéis de lambe-lambe promove um deslocamento do olhar cotidiano sobre os espaços urbanos, ativando uma percepção afetiva da cidade. Os lugares escolhidos são atravessados pela rotina e, muitas vezes, deixam de ser notados, tornando-se quase invisíveis em razão da familiaridade produzida pelo convívio diário. As intervenções com fios e linhas sobre as fotografias organizam-se sem rigidez compositiva, conduzindo o olhar de forma fluida e criando percursos sensíveis que convidam à contemplação. As cores recorrentes ao longo da série atuam como elementos de conexão entre as imagens, estabelecendo uma unidade poética e reforçando a continuidade entre corpo, cidade e memória. Desse modo, as intervenções constroem um campo de reflexão no qual o espaço urbano deixa de ser apenas cenário para tornar-se território afetivo, capaz de ativar lembranças, experiências e vínculos que conectam sujeitos e lugares.

A perspectiva de Vilém Flusser acerca dos aparelhos e das imagens técnicas contribui para compreender as escolhas estéticas presentes em **Corposcidade**. Ao

recorrer à fotografia analógica e às imagens Polaroid, a obra aproxima-se de um modo de produção que exige uma relação sensível e corporal com o processo, estabelecendo um diálogo constante com o tempo, a espera e a imprevisibilidade. Flusser observa que os aparelhos técnicos condicionam o gesto do fotógrafo por meio de programas que orientam o ato criador. Contudo, quando a artista desloca ou subverte essas programações — por meio das intervenções manuais com fios e linhas coloridas — surgem espaços de experimentação e liberdade no interior do próprio aparato técnico. As intervenções realizadas sobre as imagens produzem conexões visuais e afetivas que articulam técnica e sensibilidade, reintroduzindo a dimensão humana em um processo mediado pelos dispositivos fotográficos.

A estética da comunicação, discutida por Flusser, amplia essa leitura ao evidenciar que a obra contemporânea não se constitui apenas como um produto em elaboração, mas como um acontecimento relacional. **Corposcidade** aproxima-se dessa perspectiva ao expandir os suportes fotográficos para o espaço urbano, transformando a cidade em um campo de experiências estéticas e comunicacionais. A escolha dos locais de instalação dos lambe-lambes — como a rodoviária, o túnel, espaços de convivência e o centro cultural — não se orienta apenas por critérios técnicos, mas também por sua capacidade de promover encontros, circulação e interação entre diferentes públicos. As intervenções com fios e linhas incorporadas às fotografias acrescentam camadas afetivas às imagens, estabelecendo conexões entre memórias, lugares e experiências. Dessa forma, os percursos visuais construídos pelas linhas articulam significações que conectam acontecimentos, monumentos e espaços da cidade, ampliando as possibilidades de interpretação da obra.

A teoria da individuação de Simondon oferece uma perspectiva fundamental para compreender **Corposcidade** como um processo tecnoestético em constante devir. Para o autor, o objeto técnico não deve ser entendido como uma entidade acabada, mas como uma realidade em processo de individuação, que se transforma e se diferencia continuamente em relação ao meio com o qual interage. Nesse sentido, as fotografias originais, as intervenções manuais, as digitalizações, os lambe-lambes e as interações com os moradores podem ser compreendidos como diferentes

momentos desse processo. Cada configuração técnica — da captura analógica à ampliação das imagens em painéis urbanos — realiza operações de transdução, promovendo deslocamentos e transformações de informações, afetos e sentidos. O caráter tecnoestético da obra emerge justamente da articulação entre pensamento técnico e sensibilidade estética: enquanto as operações de captura, impressão e ampliação mobilizam procedimentos técnicos específicos, as escolhas de cores, composições e intervenções manuais produzem experiências sensíveis que ativam memórias, afetos e interpretações.

Por sua vez, a abordagem semiótica de Peirce complementa essas leituras ao evidenciar que cada imagem de **Corposcidade** atua como um signo inserido em um processo contínuo de semiose. As fotografias intervenientes com fios e linhas remetem não apenas aos lugares representados, mas também aos afetos, memórias e experiências que esses espaços evocam. A abdução, compreendida por Peirce como a forma de raciocínio ligada à criação de hipóteses, manifesta-se quando o público observa as imagens e formula possíveis interpretações sobre seus significados, sobre os percursos sugeridos pelas linhas coloridas e sobre a escolha dos locais onde os lambe-lambes foram instalados. A indução ocorre quando os observadores identificam recorrências, padrões formais e aproximações afetivas entre diferentes imagens. Já a dedução se manifesta na articulação dessas percepções em interpretações mais estruturadas, capazes de relacionar memória, território e experiência estética. Dessa forma, a obra constitui-se como um dispositivo sógnico dinâmico, no qual os sentidos não são previamente determinados, mas emergem das relações estabelecidas entre imagens, lugares e públicos.

As contribuições de Cecília Salles tornam-se particularmente evidentes na análise do processo de criação de **Corposcidade**. Desde as caminhadas pela cidade até a escolha das cores das linhas e dos locais de instalação dos lambe-lambes, a obra revela um percurso marcado por decisões, experimentações e transformações contínuas. Os vestígios desse processo — as fotografias iniciais, as intervenções com fios, a digitalização e ampliação das imagens, a impressão dos painéis e a escolha dos espaços urbanos para sua instalação — constituem aquilo que Salles compreende como uma rede de criação. Nessa perspectiva, a obra não se apresenta

como um produto acabado, mas como um processo em permanente construção. Cada etapa incorpora novas relações, experiências e significações, mantendo **Corposcidade** aberta a contínuas atualizações produzidas tanto pelo fazer artístico quanto pelas interações estabelecidas com a cidade e seus habitantes.

Salles destaca que a criação artística envolve hesitações, retomadas e buscas contínuas por formas que nunca se tornam definitivas. Essas características podem ser observadas no desenvolvimento de **Corposcidade**, especialmente nos momentos em que a artista revisita espaços da cidade, reativa memórias, retoma procedimentos e ressignifica elementos do território urbano. O processo de intervenção manual sobre as imagens demanda atenção, experimentação e precisão, ao mesmo tempo em que produz camadas de sentido que permanecem abertas a novas interpretações. Assim, cada gesto criativo não encerra um significado, mas incorpora a obra a um movimento contínuo de transformação e elaboração.

Outro aspecto metodológico fundamental para esta análise é o Método Cartográfico, que permite acompanhar as múltiplas camadas de individuação, interação e semiose presentes em **Corposcidade**. Nessa perspectiva, a obra não é compreendida como um objeto estático, mas como um campo de forças no qual memórias, técnicas, afetos e experiências se articulam continuamente, produzindo transformações e novos modos de interpretação. A cartografia possibilita acompanhar as escolhas técnicas, formais e espaciais que atravessam o processo criativo e reconfiguram a obra em suas diferentes etapas. Dessa forma, **Corposcidade** pode ser compreendida como um sistema em permanente construção, no qual cada interação produz novas relações e significações. Ao acompanhar movimentos, intensidades e emergências, o Método Cartográfico evidencia que a obra não se limita a representar a cidade, mas produz experiências estéticas compartilhadas e ativa novas formas de relação entre território, memória e público.

Assim, a análise de **Corposcidade** à luz dos referenciais teóricos mobilizados revela a obra como um sistema tecnoestético em contínuo processo de individuação, no qual signos, técnicas, memórias, afetos e interpretações se articulam na produção de sentidos. Longe de constituir um objeto acabado, a obra se configura como um

campo relacional em permanente transformação, atualizado pelas interações entre artista, cidade e público. Ao incorporar o território urbano como parte de sua constituição, **Corposcidade** amplia o campo artístico e transforma a circulação cotidiana em experiência estética, fazendo da cidade um espaço de criação, encontro e produção de significações.

5. Considerações finais

A reflexão desenvolvida ao longo deste artigo permitiu compreender **Corposcidade** como um sistema tecnoestético em constante transformação, no qual processos criativos, tecnologias, memórias, afetos e interações com o território urbano se articulam continuamente. A partir da noção de “Sistema como Obra de Arte” e das contribuições teóricas de Flusser, Simondon, Peirce, Deleuze, Guattari e Cecília Salles, foi possível evidenciar que a obra não se limita ao conjunto de imagens produzidas, mas se expande por meio de uma rede de relações que envolve o percurso criativo, os materiais empregados, as escolhas técnicas, os processos de significação, o diálogo com o espaço urbano e a participação do público.

A aproximação com a estética da interação permitiu compreender **Corposcidade** como um dispositivo comunicacional inserido na dinâmica urbana, capaz de produzir experiências sensíveis em espaços de circulação cotidiana. A presença dos lambe-lambes nos ambientes públicos desloca a obra dos circuitos expositivos tradicionais e favorece encontros que ativam memórias, percepções e interpretações diversas. Nesse contexto, a obra evidencia características centrais da produção artística contemporânea, na medida em que se constitui por meio de relações, diálogos com o território e da participação do público na construção de sentidos. À luz do conceito de individuação de Simondon, foi possível compreender **Corposcidade** como um processo em permanente devir, no qual as fotografias, as intervenções manuais, as digitalizações e a instalação dos lambe-lambes configuram diferentes momentos de uma mesma dinâmica relacional. Seu caráter tecnoestético emerge da articulação entre técnica e sensibilidade, evidenciando que a criação artística se desenvolve como um processo vivo de transformação, no qual materialidades, afetos e experiências se constituem mutuamente.

Sob a perspectiva peirceana, **Corposcidade** pode ser compreendida como um sistema sógnico em contínuo processo de semiose, no qual os sentidos emergem das relações entre imagens, lugares e interpretantes. Ao interagir com a obra, moradores e transeuntes produzem novas interpretações a partir de suas memórias e experiências, ampliando continuamente seu campo de significação. Nesse movimento, a obra não apenas gera novos sentidos, mas também prolonga seu próprio processo de individuação, reafirmando seu caráter aberto, relacional e processual.

A adoção do Método Cartográfico possibilitou acompanhar essas transformações sem reduzir o processo criativo a etapas estanques. Ao valorizar percursos, deslocamentos, escolhas intuitivas e acontecimentos emergentes, a cartografia permitiu compreender **Corposcidade** como uma obra em permanente atualização. Assim, seus significados não se restringem aos objetos produzidos nem aos locais onde foram instalados os lambe-lambes, mas continuam a emergir nas relações estabelecidas entre memória, território, cidade e público. A obra prolonga-se nos percursos urbanos e nas experiências daqueles que a encontram, reafirmando seu caráter aberto, relacional e processual.

Em conjunto, os referenciais teóricos mobilizados apontam para uma compreensão ampliada de **Corposcidade** como um sistema complexo, no qual dimensões técnicas, estéticas, simbólicas e sociais se articulam continuamente. A obra exemplifica essa concepção ao transformar imagens, lugares e memórias em redes de relações e significações, constituindo-se para além da materialidade das fotografias e envolvendo a cidade e seus habitantes como partes integrantes do processo artístico. Nesse sentido, **Corposcidade** evidencia o potencial da arte como forma de investigação sensível, capaz de produzir novos olhares sobre o cotidiano, ressignificar espaços urbanos e promover experiências estéticas que ampliam os modos de perceber, habitar e interpretar a cidade.

REFERÊNCIAS

ECO, Humberto. *Obra Aberta*. São Paulo: Perspectiva, 2021.

FLUSSER, Vilém. *O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação*. 2. ed. São Paulo: Ubu Editora, 2024.

FOREST, Fred. *Arte e comunicação*. São Paulo: Annablume, 2002.

HILDEBRAND, Hermes Renato e SILVA-GIL, Adeline Gabriela. O sistema como obra de arte: complexidade e ecossistemas. In: *Encontro Nacional da Anpap*. Pará: ANPAP, 2013.

LORD, James. *Um retrato de Giacometti*. 2. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2023.

PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana da (orgs.). *Pistas do método cartográfico: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade*. 5. reimpr. Porto Alegre: Sulina, 2020.

PEIRCE, Charles Sanders. *Semiótica*. São Paulo: Perspectiva, 2005.

SALLES, Cecília Almeida. *Gesto inacabado: processo de criação artística*. São Paulo: AnnaBlumen, 1998.

SIMONDON, Gilbert. *Do modo de existência dos objetos técnicos*. 1. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2020.